

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Reyher

IV^a 1934.

hg. L. Hoffmann

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

V. Oct 1

42. Hände.

Umschreibung eines geschuligten Leinwand in
eine Leinwand

14. 8. 1934.

Aufg. zur 43. Hände.

7. 33. 3 g u. h.

$$\begin{array}{r} 8) \quad 54 : 16 = \underline{\underline{3,5625}} \\ \underline{90} \\ 100 \\ \underline{40} \\ 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 : 80 = \underline{\underline{0,1625}} \\ \underline{130} \\ 500 \\ \underline{200} \\ 400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 154 : 32 = \underline{\underline{4,90625}} \\ \underline{290} \\ 200 \\ \underline{80} \\ 160 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 51 : 125 = \underline{\underline{0,408}} \\ \underline{510} \\ 1000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} h) \quad 134 : 40 = \underline{\underline{3,425}} \\ \underline{140} \\ 100 \\ \underline{200} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 : 50 = \underline{\underline{0,42}} \\ \underline{210} \\ 100 \end{array}$$

$$\underline{59:64 = 0,921875}$$

$$\begin{array}{r} 590 \\ \underline{140} \\ 120 \\ \underline{560} \\ 480 \\ \underline{320} \end{array}$$

$$\underline{84:200 = 0,435}$$

$$\begin{array}{r} 840 \\ \underline{400} \\ 1000 \end{array}$$

15. 8. 1934

+ 3. Händl.

Umwandlung eines geschäftlichen Briefes
in einen Integralbrief.

Aufg. für 44. Händl.

8.35 № 6 i-l.

$$i) \underline{7:15 = 0,46\bar{6} \dots}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ \underline{40} \\ 100 \\ \underline{100} \end{array}$$

$$ii) \underline{11:12 = 0,916\bar{6} \dots}$$

$$\begin{array}{r} 110 \\ \underline{110} \\ 20 \\ \underline{80} \\ 80 \end{array}$$

$$\underline{5:18 = 0,27\bar{7} \dots}$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ \underline{140} \\ 140 \end{array}$$

$$ii) \underline{44:90 = 0,52\bar{2} \dots}$$

$$\begin{array}{r} 440 \\ \underline{200} \\ 480 \end{array}$$

$$194:300 = 0,65\overline{6} \dots \quad 511:400 = \underline{0,43}$$

1940

1400

2000

2000

5110

2100

$$2) 11:40 = 0,1541428571428 \dots$$

110

400

500

100

300

200

600

400

$$2:21 = 0,095238095238 \dots$$

200

110

50

80

140

200

$$5:24 = 0,208\overline{3} \dots$$

50

200

80

80

14. 8. 1934.

44. Hündchen.

Umwandlung eines mehrfachen Dezimalbruchs
in einen geschäftlichen Bruch. Umwandlung eines
eines geschäftlichen Dezimalbruchs in einen geschäftlichen
Bruch.

Aufg. zur 45. Hündchen
r. 36. No. 9 e - k.

$$e) \quad \underline{\underline{0,1}} = \frac{1}{10}; \quad \underline{\underline{0,2}} = \frac{2}{10}; \quad \underline{\underline{0,4}} = \frac{4}{10};$$

$$f) \quad \underline{\underline{0,29}} = \frac{29}{100}; \quad \underline{\underline{0,54}} = \frac{54}{100}; \quad \underline{\underline{0,45}} = \frac{45}{100};$$

$$g) \quad \underline{\underline{0,03}} = \frac{3}{100}; \quad \underline{\underline{0,05}} = \frac{5}{100}; \quad \underline{\underline{0,09}} = \frac{9}{100};$$

$$h) \quad \underline{\underline{0,455}} = \frac{455}{1000}; \quad \underline{\underline{0,369}} = \frac{369}{1000}; \quad \underline{\underline{0,045}} = \frac{45}{1000};$$

$$i) \quad \underline{\underline{0,924}} = \frac{924}{1000}; \quad \underline{\underline{0,144}} = \frac{144}{1000}; \quad \underline{\underline{0,253}} = \frac{253}{1000};$$

$$2, \overline{13} = \underline{\underline{1 \frac{3}{10}}}; \quad 2, \overline{63} = \underline{\underline{2 \frac{63}{100}}}; \quad 1, \overline{162} = \underline{\underline{1 \frac{162}{1000}}};$$

45. Hinweis.

Darstellung ganzzahliger Vielfache in einem gew. Bruch.

21.8.1934.

$$\begin{array}{r} x = 0,291\overline{66} \dots \quad x = 2,954\overline{54} \dots \\ 10000x = 2916,6\overline{66} \dots \quad 1000x = 2954,5\overline{4} \dots \\ 1000x = 291,6\overline{6} \dots \quad 100x = 295,4\overline{54} \dots \\ \hline 9000x = 2625 \quad 900x = 2925 \end{array}$$

$$x = \frac{2625}{9000}$$

$$x = \frac{2925}{990} = \frac{117}{38} = \frac{65}{22} = \underline{\underline{2 \frac{21}{22}}}$$

$$x = \frac{21}{360} = \frac{21}{72}$$

$$x = \frac{4}{54}$$

$$\begin{array}{r} x = 0,0202\overline{7527} \dots \\ 100000x = 2027,5\overline{27} \dots \\ 100x = 202,7\overline{527} \dots \\ \hline 99900x = 2025 \end{array}$$

$$x = \frac{2025}{99900} = \underline{\underline{\frac{3}{148}}}$$

24. 8. 1934.

47. Hinder.

48. Hinder.

Bei der Addition und Subtraktion von gymnasialen
 Längen und Dezimalbrüchen wandelt man die
 gymnasialen Längen in Dezimalbrüche.
 Bei der Multiplikation und Division von gym. Br. in
 Dezimalbr. wandelt man die Dezimalbr. in
 gym. Brüche.

Aufg. zur 49 Hinder.

7.36 Ha. 10 a 7 i. 91

12. 9. 1934.

54. Hinder.

8 Aob. können 1 Platz von 1920 qm in 10 Hq. pflanzten
 Hinsicht Aob. benötigt man in derselben Zeit zur Pflanzung
 in 1,2 ha?

12000 qm — X Aob.
 1920 qm — 8 Aob.

$$X = \frac{1 \cdot 12000}{8 \cdot 1920} = 50 \text{ Aob.}$$

Zu 1,2 ha braucht man
 10 Hq. 50 Aob.

Zur 58. Stunde.

15 Kilogramm fliegt in Berlin 8^{05} in London in nur
155 km unterhalb Tiffenitz 8^{45} . Dann kommt ab
in München an, wenn ab in Tiffenitz 8^{50} startet in
342 km zu Düsseldorf fort.

1 ~~hat~~ Erdhaltung kann von 216 Österreichfeld.
in 51 Hg. ^{Zeit} $8 \frac{1}{2}$ Hg. Fahrzeugzeit relevant werden.
Bei reinen Hg. ist die Halblänge 8^{06} wenn 306
tägl. auf $8 \frac{1}{2}$ Hg. arbeiten.

8.262 (52) Hg. 5 i

$$c) 400 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{36 \text{ RM}}; 5000 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{450 \text{ RM}};$$

$$100 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{9 \text{ RM}}; 1 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{9 \text{ Pf}}.$$

$$d) 2 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{18 \text{ Pf}}; 4 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{36 \text{ Pf}}; 29 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{2,61 \text{ RM}};$$

$$586 \cdot 9 \text{ Pf} = \underline{48,24 \text{ RM}}.$$

$$e) 900 \cdot 9 \text{ cm} = \underline{81 \text{ m}}; 6000 \cdot 9 \text{ cm} = \underline{540 \text{ m}}; 4 \cdot 9 : 100 = \overset{630}{\underline{0,63 \text{ m}}}$$

$$1 \cdot 9 \text{ cm} = \underline{9 \text{ cm}}.$$

$$f) 3 \cdot 9 \text{ cm} = \underline{27 \text{ cm}}; 11 \cdot 9 \text{ cm} = \underline{99 \text{ cm}}; 114 \cdot 9 \text{ cm} = \underline{10,26 \text{ m}}$$

$$5294 \cdot 9 \text{ cm} = \underline{476,46 \text{ m}}.$$

$$g) 300 \cdot 9 : 100 = \underline{27 \text{ l}}; 24 \cdot 9 \text{ l} = \underline{216 \text{ l}}; 1 \cdot 9 \text{ l} = \underline{9 \text{ l}};$$

$$2 \cdot 9 : 100 = \underline{0,18 \text{ clm}}.$$

$$h) 1 \cdot 9 : 100 = \underline{0,09 \text{ dz}}; 8 \cdot 9 : 100 = \underline{0,72 \text{ dz}}; 35 \cdot 9 : 100 = \underline{3,15 \text{ dz}}$$

$$42 \cdot 9 \text{ dz} : 100 = \underline{3,78 \text{ dz}}.$$

$$i) 300 \cdot 9 : 100 = \underline{27 \text{ kg}}; 1 \cdot 9 : 100 = \underline{0,09 \text{ kg}}; 4 \cdot 9 : 100 = \underline{0,36 \text{ kg}}$$

$$34 \cdot 9 : 100 = \underline{0,306 \text{ kg}}.$$

$$k) 13 \cdot 9 \text{ gm} = \underline{1,17 \text{ a}}; 4 \cdot 9 \text{ a} = \underline{0,36 \text{ ha}}; 281 \cdot 9 \text{ gm} = \underline{2,529 \text{ a}}$$

$$49 \cdot 9 \text{ ha} = \underline{4,41 \text{ qkm}}.$$

rw

Rechnungsbeispiel.

1-3 Hh. Einfuhrung in den Prozent =
Ausfuhrung.

$$\text{Zinsen} = \frac{\text{Kursital} \times \text{Prozentsatz}}{100}$$

r. 52 Orlf. 5 n.

$$m) 3,90 \text{ cm} \cdot 20 = 78,00 \text{ cm} = \underline{78 \text{ cm}};$$

$$4,8 \text{ kg} \cdot \frac{20}{100} = \underline{0,96 \text{ kg}};$$

$$24,1 \text{ l} \cdot 20 = 482,0 \text{ l} = \underline{482 \text{ l}}.$$

Orlf. zur 4 Hh.

r. 52 Orlf. 5 m, o, q, r, s

$$m) 2 \text{ Pf.} \cdot 15 = \underline{30 \text{ Pf.}}; 14 \text{ cm} \cdot 15 = 210 \text{ cm} = \underline{2,10 \text{ m}};$$

$$3 \text{ kg} \cdot \frac{15}{100} = \underline{0,45 \text{ kg}}.$$

$$o) 92 \text{ ha} \cdot 45 = 4140 \text{ ha} = \underline{41,4 \text{ qkm}}; 3 \text{ qm} \cdot 45 = \underline{1,35 \text{ a}};$$

$$65 \text{ a} \cdot 45 = 2925 \text{ a} = \underline{27 \text{ ha}}.$$

$2 \text{ kg} \cdot 90 = 180 \text{ kg} = \underline{\underline{1,8 \text{ dz}}}$; $31 \text{ cm} \cdot 90 = 2790 \text{ cm} = \underline{\underline{27,9 \text{ m}}}$
 $48 \text{ Pf} \cdot 90 = 4320 \text{ Pf} = \underline{\underline{43,2 \text{ Bk}}}$

$21 \text{ Pf} \cdot 100 = 2100 \text{ Pf} = \underline{\underline{21 \text{ Bk}}}$; $5 \text{ Pf} \cdot \frac{100}{100} = \underline{\underline{5 \text{ Pf}}}$; $3 \text{ mm} \cdot \frac{100}{100} = \underline{\underline{3 \text{ mm}}}$

$4 \text{ km} \cdot \frac{100}{100} = \underline{\underline{4 \text{ km}}}$; $3,621 \text{ kg} \cdot \frac{100}{100} = \underline{\underline{3,621 \text{ kg}}}$;

$2\frac{1}{2} \text{ l} \cdot \frac{100}{100} = \underline{\underline{2\frac{1}{2} \text{ l}}}$

hw

30. 10. 1934.

5 778.

Ein gebrauchter Koffer von 4,50 Bk, mit der Kofferrolle
 verkauft, (3 1/2%) ergibt: nach 1 Jahr 4,65 Bk

"	2	Jahre	4,81 "
"	3	"	4,94 "
"	4	"	5,14 "
"	5	"	5,31 "
"	6	"	5,49 "
"	7	"	5,68 "
"	8	"	5,84 "
"	9	"	6,04 "
"	10	"	6,28 "
"	11	"	6,49 "
"	12	"	6,71 "
"	13	"	6,94 "

Harf 14 Jahren 7, 18 Bl 16

" 15 " 7, 43 "

" 16 " 7, 69 "

" 17 " 7, 95 "

" 18 " 8, 22 "

" 19 " 8, 50 "

" 20 " 8, 79 "

" 21 " 9, 09 "

6 745.

Prozentschwankungen im Kopf gemittelt.

1. 11. 1934.

4. 745.

Blinsial betragen ~~14~~ 4 1/3% von 216 ha².

6. 11. 1934.

$$\frac{13 \cdot 216}{3} a = 13 \cdot 42 a$$
$$= \underline{\underline{936 a}}$$

$$\begin{array}{r} 13 \cdot 42 \\ \hline 91 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ \hline 936 \end{array}$$

Wie groß ist 6,89% von 80 km?

$$\frac{6,89 \cdot 80}{100} \text{ km} = 0,689 \cdot 8 \text{ km} \\ = \underline{\underline{5,512 \text{ km}}}$$

Wie groß ist 110% von 0,9

$$\frac{110 \cdot 0,9}{100} = 11 \cdot 0,09 \\ = \underline{\underline{0,99}}$$

Wie groß ist 8% von 53
Mit 53 Wie groß ist 9% von 53

$$8\% \cdot 53 = \frac{8 \cdot 53}{100} = 2 \cdot 0,53 \\ = \underline{\underline{1,06}}$$

$$\frac{5 \cdot 25}{100} = 5 \cdot 0,25 \\ = \underline{\underline{1,25}}$$

$$\frac{9 \cdot 4,1}{100} = \frac{9 \cdot 0,041}{100} = \underline{\underline{0,369}}$$

c) $\frac{4 \cdot 23,2}{100} = \frac{4 \cdot 0,232}{100} = \underline{\underline{1,624}}$

$$\frac{10 \cdot 8,45}{100} = \underline{\underline{0,845}}$$

$$\frac{15 \cdot 1}{100} = \frac{15 \cdot 0,01}{100} = \underline{\underline{0,15}}$$

9. 745. Klappmesser mit Griffen.

13. 11. 1934.

10 845.

14. 11. 1934.

Das Prozentstück wird geprüft.

Aufgabe: Die Firmenanzahl eines Stadtbezirks beträgt 49000. Von 1 % davon beträgt ein 2000 Firmenanzahl mehr. Um wieviel Prozent hat sich die Firmenanzahl vermehrt?

$$\begin{array}{r} \text{Von } 49000 \text{ fms.} \text{ --- } 2000 \text{ mfr} \\ \text{" } 100 \text{ " --- } X \text{ "} \\ \hline X = \frac{2000 \cdot 100}{49000} = \frac{200}{49} = \underline{\underline{2,53\%}} \end{array}$$

Die Firmenanzahl hat sich um 2,53% vermehrt.

Aufg. zur 11. 749.
8. 60. Aufg. 1 b - d.

$$\begin{array}{r} \text{b.) Von } 4000 \text{ RM} \text{ --- } 1000 \text{ RM mfr} \\ \text{" } 100 \text{ RM} \text{ --- } X \text{ RM " } \\ \hline X = \frac{1000 \cdot 100}{4000} = \frac{100}{4} = \underline{\underline{25\%}} \end{array}$$

Die Lose werden um 25% Anstieg.

$$\begin{array}{r} \text{c.) Von } 160 \text{ RM} \text{ --- } 120 \text{ RM mfr} \\ \text{" } 100 \text{ RM} \text{ --- } X \text{ RM " } \\ \hline X = \frac{120 \cdot 100}{160} = \frac{1200}{16} = \underline{\underline{75\%}} \end{array}$$

Die Mann werden um 75% rückgekauft.

d) Von 300 RM — 20 RM mehr
 " 100 RM — X RM "

$$X = \frac{20 \cdot 100}{300} = \frac{20}{3} = \underline{\underline{6\frac{2}{3}\%}}$$

Die Steuer beträgt nun $6\frac{2}{3}\%$ höher als vorher.

11. H8.

Prozentsatz gesucht. Seite 60. Aufgaben 1e bis 2 g =
 gesucht.

15. 11. 1934.

Aufgaben zur 12. Stunde.
 Seite 60 Aufgaben 3a und b.

a) Von 90 kg — 18 kg
 " 100 " — X "

$$X = \frac{18 \cdot 100}{90} = \underline{\underline{20\%}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Don } 2,5 \text{ hl} \text{ ————— } 0,045 \text{ hl} \\ \text{" } 100 \text{ " ————— } X \text{ "} \end{array}$$

$$X = \frac{0,045 \cdot 100}{2,5} = \underline{\underline{3\%}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Don } 35 \text{ m} \text{ ————— } 140 \text{ m} \\ \text{" } 100 \text{ " ————— } X \text{ "} \end{array}$$

$$X = \frac{140 \cdot 100}{35} = \underline{\underline{400\%}}$$

$$\text{b.) } \begin{array}{l} \text{Don } 500 \text{ RM} \text{ ————— } 65 \text{ RM} \\ \text{" } 100 \text{ " ————— } X \text{ "} \end{array}$$

$$X = \frac{65 \cdot 100}{500} = \underline{\underline{13\%}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Don } 3 \text{ km} \text{ ————— } 0,045 \text{ km} \\ \text{" } 100 \text{ " ————— } X \text{ "} \end{array}$$

$$X = \frac{0,045 \cdot 100}{3} = \underline{\underline{2,5\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{Don 6 hl} \quad \text{---} \quad 2,40 \text{ hl} \\ \text{" 100 " } \quad \text{---} \quad X \end{array}$$

$$X = \frac{2,40 \cdot 100}{6} = \underline{\underline{45\%}}$$

Handwritten signature or mark in red ink.

Arif. zur 13. Stunde.

7.61 (271) Arifgaben 3. n, o, und p.

$$\text{n) } \begin{array}{r} \text{Don 143} \quad \text{---} \quad 101,53 \\ \text{" 100 " } \quad \text{---} \quad X \end{array}$$

$$X = \frac{101,53 \cdot 100}{143} = \underline{\underline{71\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{Don 4480} \quad \text{---} \quad 210,56 \\ \text{" 100 " } \quad \text{---} \quad X \end{array}$$

$$X = \frac{210,56 \cdot 100}{4480} = \underline{\underline{4,7\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{Don } 53800 \text{ ———— } 484,2 \\ \text{" } 100 \text{ ———— } X \end{array}$$

$$X = \frac{484,2 \cdot 100}{53800} = \underline{\underline{0,9\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{Don } 16300 \text{ ———— } 8639 \\ \text{" } 100 \text{ ———— } X \end{array}$$

$$X = \frac{8639 \cdot 100}{16300} = \underline{\underline{53\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{Don } 188 \text{ ———— } 139,12 \\ \text{" } 100 \text{ ———— } X \end{array}$$

$$X = \frac{139,12 \cdot 100}{188} = \underline{\underline{74\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{Don } 6940 \text{ ———— } 16728 \\ \text{" } 100 \text{ ———— } X \end{array}$$

$$X = \frac{16728 \cdot 100}{6940} = \underline{\underline{240\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{von } 34,3 \text{ ————— } 9,698 \\ \text{ " } 100 \text{ ————— } X \end{array}$$

$$X = \frac{9,698 \cdot 100}{34,3} = \underline{\underline{26\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{von } 44,20 \text{ ————— } 43,458 \\ \text{ " } 100 \text{ ————— } X \end{array}$$

$$X = \frac{43,458 \cdot 100}{44,20} = \underline{\underline{99\%}}$$

$$\begin{array}{r} \text{von } 23100 \text{ ————— } 23562 \\ \text{ " } 100 \text{ ————— } X \end{array}$$

$$X = \frac{23562 \cdot 100}{23100} = \underline{\underline{102\%}}$$

13. Stück.

Es wird nach der Grundzahl gefragt.

26. 11. 1934.

Aufgaben: Von welcher Zahl ist 42 als 4% aus-
zupfassen?

von 4 ist die Prozentzahl 100
" 42 " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 42}{4} = \underline{\underline{600}}$$

Von 600 ist 42 als 4% auszupfassen.

Aufg. zur 14. Hinw.
Kite 63. Aufg. n und o.

n) von 5 ist die Prozentzahl 100
" 4,6g " " X

$$X = \frac{100 \cdot 4,6}{5} = \underline{\underline{152g}}$$

Von 152g ist 4,6g als 5% auszupfassen.

Don $3\frac{3}{4}$ ist die Grundzahl 100
" 1,80 RM " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 4 \cdot 1,80}{15} = \underline{\underline{48 \text{ RM}}}$$

Don 48 RM ist 1,80 RM als $3\frac{3}{4}\%$ anzusetzen.

Don $\frac{1}{2}$ ist die Grundzahl 100
" 2g " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 2 \cdot 2}{1} = \underline{\underline{400 \text{ g}}}$$

Don 400g ist 2g als $\frac{1}{2}\%$ anzusetzen.

07 Don 4 ist die Grundzahl 100
" 2,1 l " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 2,1}{4} = \underline{\underline{30 \text{ l}}}$$

Don 30 l ist 2,1 l als 4% anzusetzen.

Von $2\frac{1}{2}$ ist die Grundzahl 100
" 8,30 hl " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 2 \cdot 8,30}{5} = \underline{\underline{332 \text{ hl}}}$$

Von 332 hl ist 8,30 hl als $2\frac{1}{2}\%$ anzupfauen.

Von $1\frac{1}{3}$ ist die Grundzahl 100
" 24000 RM " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 3 \cdot 24000}{4} = \underline{\underline{1800000 \text{ RM}}}$$

Von 1800000 RM ist 24000 RM als $1\frac{1}{3}\%$ anzupfauen.

29. 11. 1934.

14. Hühner.

Allein sind 83% von 4,2?

Von 100 Grundzahl ist der Faktor 83
" 4,2 " " " " X

$$X = \frac{83 \cdot 4,2}{100} =$$

Reinsil Prozent sind 139,12 von 188?

Von 188 Grundzahl ist die Prozent 139,12 RM
" 100 " " " " X "

$$X = \frac{139,12 \cdot 100}{188} =$$

Von welcher Zahl ist 8,910 24%?

Von 24 Prozent ist die Grundzahl 100
" 8,910 " " " " X "

$$X = \frac{100 \cdot 8,910}{24} =$$

Aufg. zur 15. Min. 15.
Zitat 63. Aufg. ab 1. und 2.

77) Von 8,4 Prozent ist die Grundzahl 100
" 5,163 kg " " " " X "

$$X = \frac{100 \cdot 5,163}{8,4} = \underline{\underline{59 \frac{10}{29} \text{ kg}}}$$

Von $59 \frac{10}{29}$ kg ist 5,163 kg als 8,4% anzusetzen.

Don 42 % Lösung ist ein Gemisch aus 100
" 14,19 m " " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 14,19}{42} = \underline{\underline{40 \frac{13}{14} \text{ m}}}$$

Don 40 $\frac{13}{14}$ m ist 14,19 m als 42% anzugeben.

Don 0,02 % Lösung ist ein Gemisch aus 100
" 4,5 ha " " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 4,5}{0,02} = \underline{\underline{22500 \text{ ha}}}$$

Don 22500 ha ist 4,5 ha als 0,02% anzugeben.

⇒ Don 0,7 % Lösung ist ein Gemisch aus 100
" 28,5 l " " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 28,5}{0,7} = \underline{\underline{4071 \frac{3}{7} \text{ l}}}$$

Don 4071 $\frac{3}{7}$ l ist 28,5 l als 0,7% anzugeben.

Don 168 Leistung ist die Grundzahl 100
" 264,32 RM " " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 264,32}{168} = \underline{\underline{159\frac{5}{42} \text{ RM}}}$$

Don 159 $\frac{5}{42}$ RM ist 264,32 RM als 168% anzugeben.

Don 9,45 Leistung ist die Grundzahl 100
" 18,24 m " " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 18,24}{9,45} = \underline{\underline{187\frac{5}{13} \text{ m}}}$$

Don 187 $\frac{5}{13}$ m ist 18,24 m als 9,45% anzugeben.

1.) Prozentsatz 8,4%; Faktor 5,163 Grundzahl X.

von 8,4 Faktor ist die Grundzahl 100
" 5,163 " " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 5,163}{8,4} = \frac{5163}{8,4} = \frac{5163}{84} = \frac{1421}{29}$$

$$1421 : 29 = 59,34$$

145

241

261

100

84

130

die Grundzahl ist 59,34

2.) Grundzoll $4\frac{1}{5}$; fiktory 0,648. Prozentpart X .

von $4,2$ Grundzoll ist die fiktory $0,648$
" 100 " " " " X

$$X = \frac{0,648 \cdot 100}{4,2} = \underline{\underline{9\%}}$$

Die fiktory ist 9%

3.) Grundzoll $4,8$; Prozentpart $12,5$ fiktory X .

von 100 Grundzoll ist die fiktory $12,5$
" $4,8$ " " " " X

$$X = \frac{12,5 \cdot 4,8}{100} = \underline{\underline{0,6}}$$

Die fiktory ist $0,6$

4.) Prozentfuß 9; Grundzoll 580. Gehörig X.

Don	100	Grundzoll	ist	der	Gehörig	9
"	580	"	"	"	"	X

$$X = \frac{9 \cdot 580}{100} = \underline{\underline{52,2}}$$

Der Gehörig ist 52,2.

Lösung.	Weniger	Abgaben	6	Arbeitskräfte	2682000t
"	"	"	5	"	1945000t

Weniger Prozent werden in diesen Abgaben um wie
viele gefördert?

in	Arbeitskräfte	Lösung.	weniger	Ab.	neuer	444000t
"	"	"	"	"	"	395000t

Arbeitskräfte Lösung. weniger 52000

Von 444000 t ist die kriegliche Abnahme 52000 t
" 100 t " " " " " X

$$X = \frac{52000 \cdot 100}{444000} = \frac{5200}{444} = \underline{\underline{11,6}}$$

Der Holzverbrauch ist um 11,6% weniger geblieben
als in der vorigen Periode.

Verfügbare im mittlern Verlauf von 1925.
Von 5944 M. RM g. f. ist die f. H. 1344 M. RM
" 100 M. RM " " " " " " X M. RM

$$X = \frac{1344 \cdot 100}{5944} = \frac{134400}{5944} = \underline{\underline{22,46\%}}$$

22,46% aller firmen waren die für =
Anzahl der Firmen aus.

15 d) Von 5944 M. RM G. f. sind in Zölle 160 M. RM
" 100 " " " " " " X " "

$$X = \frac{160 \cdot 100}{5944} = \frac{16000}{5944} = \underline{\underline{2,69\%}}$$

2,69% aller firmen sind in Zölle aus.

15. e) Von 5944 M. RM G. f. sind in Arbeitsstätten 939,4 M. RM
" 100 " " " " " " " X " "

$$X = \frac{939,4 \cdot 100}{5944} = \frac{93940}{5944} = \underline{\underline{15,8\%}}$$

15,8% aller firmen sind in Arbeitsstätten aus.

Von 23 453 000 t G. f. — R. z. f. 4932 000 t
" 100 " " " — " " " X "

$$X = \frac{4932000 \cdot 100}{23453000} = \frac{493200}{23453} = \underline{\underline{33,4\%}}$$

33,4% von der G. f. macht die R. z. f.
aus.

19. 12. 34.

20. Hände.
Gewinn = in. Nachfristzahlung.

Aufg. zur 21. Hände
* Aufg. 20 5 - 5. pfühl.

o.) Bon 83 T. G. ist Gut T. G. 100
" 45,65 RM " " " " X

$$X = \frac{100 \cdot 45,65}{83} = \frac{4565}{83} = \underline{\underline{55 \text{ RM}}}$$

Gut T. G. ist 55 RM

p.) Bon 137 RM T. G. ist Gut Wohl. 27,40 RM
" 100 " " " " " " X "

$$X = \frac{27,40 \cdot 100}{137} = \frac{2740}{137} = \underline{\underline{20\%}}$$

Gut Wohl. beträgt 20%

9.) Bon 100RM F. G. ist die Zahl $8\frac{1}{3}$ RM
" 93 " " " " " " " X "

$$X = \frac{25 \cdot 93}{3 \cdot 100} = \underline{\underline{7,45 \text{ RM}}}$$

Die Zahl beträgt 7,45 RM

11.) Bon 160RM W. G. ist die Gew. 60RM
" 64,20 " " " " " " " X "

$$X = \frac{60 \cdot 64,20}{160} = \underline{\underline{25,2 \text{ RM}}}$$

Die Gewinn beträgt 25,2 RM

15.) Bon 109RM W. G. ist die F. G. 100RM
" 228,90 " " " " " " " X "

$$X = \frac{100 \cdot 228,90}{109} = \frac{22890}{109} = \underline{\underline{210 \text{ RM}}}$$

Die F. G. beträgt 210 RM

Das jährliche Arbeitsbeschäftigungsprogramm der Reichsbahn beträgt 1 Millionen Mann und gibt 400 000 Volkswirtschaftler Lohn und Loos. Zur Befähigung der Arbeitsbeschäftigten hat die Reichsbahn ein zupfützliches Arbeitsbeschäftigungsprogramm von 45% des Beschäftigungsprogramms. Hinsichtlich Millionen Mann beträgt das zupfützliche Arbeitsbeschäftigungsprogramm? Hinsichtlich bisher arbeitslose Volkswirtschaftler erhalten Leistung Arbeit?

von 100 Mill. RM beträgt das 45 Mill. RM
 " " 1000 " " " " X " "

$$X = \frac{45 \cdot 1000}{100} = \underline{\underline{450}}$$

auf 100 Arbeiter kommen 45 neue Arbeiter
 " 400 000 " " X " "

$$X = \frac{45 \cdot 400 000}{100} = \underline{\underline{300 000}}$$

mit andern.
